

УМУМИЙ ГЕНЕТИКАНИНГ КЛИНИК БИЛИМЛАРНИ ЭГАЛЛАШДАГИ РОЛИ

**Куриязова Саодат Маткаримовна.,
Холиқов Пулат Хужамкулович.,
Даминов Акмал Охунжонович**

АННОТАЦИЯ: Мақола генетика соҳасининг асосий қонуниятларини, тирик организмлар ўртасида белгилар ва хусусиятларнинг ирсий ўтиши ҳақидаги масалаларни қамраб олади. Ирсият ва атроф-муҳитнинг ирсий касалликларга таъсири, биотехнология ва ген муҳандислиги ютуқларидан фойдаланиш орқали ирсий касалликларни аниқлаш ва даволаш усуллари ҳамда уларни ҳал қилишдаги муаммолар ҳақида маълумотлар келтирилади. Болалар ўлимининг ирсий касалликлар сабабли келиб чиқиши ва уларнинг даволаниши бўйича ахборотлар батафсил ёритилган.

КАЛИТ СЎЗЛАР: генетика, ирсият, ирсий касалликлар, генотип, биотехнология, ген муҳандислиги, ген терапияси, хромосома касалликлари, касалликлар фоизи, диагностика, даволаш, тери касалликлари, асаб касалликлари.

АННОТАЦИЯ: Статья охватывает основные законы генетики, вопросы наследования признаков и свойств между живыми организмами. Рассматривается влияние наследственности и окружающей среды на наследственные заболевания, а также достижения в области биотехнологии и генной инженерии, которые позволяют выявлять и лечить наследственные болезни. Также приводится информация о причинах детской смертности, связанных с наследственными заболеваниями, и о методах их лечения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Генетика, наследственность, наследственные заболевания, генотип, биотехнология, генная инженерия, генотерапия, хромосомные заболевания, процент заболеваний, диагностика, лечение, кожные заболевания, неврологические заболевания.

АННОТАЦИЯ: *The article covers the fundamental principles of genetics, issues related to the inheritance of traits and characteristics between living organisms. It discusses the impact of heredity and the environment on hereditary diseases, as well as achievements in biotechnology and genetic engineering that enable the identification and treatment of hereditary diseases. Additionally, it provides detailed information about the causes of child mortality due to hereditary diseases and their treatment methods.*

KEY WORDS: *Genetics, heredity, hereditary diseases, genotype, biotechnology, genetic engineering, gene therapy, chromosomal disorders, disease percentage, diagnostics, treatment, skin diseases, neurological disorders.*

Маълумки умумий генетика генетиканинг асосий қонуниятларини ўргатади. Кишилар қадим замонлардан буён ирсият сирларини билишга уриниб келмоқдалар. Ирсият тирик организмларнинг белги ва хусусиятларини ўз наслига ўтказиш хоссасидир. Ирсият туфайли болалар ота-онасига, ака-укалар эса ўзаро бир-бирига ўхшаш бўладилар. Одамларда тана ва юз тузилиши, сочнинг ҳамда кўзнинг ранги ташқи муҳит омилларининг таъсирига қарамасдан наслдан-насилга ўтади.

Генетика фақат назарий масалаларни ўрганиб қолмасдан ирсият қонуниятларини амалиётга янада кенг тадбиқ этади. Хозирги кунда биотехнология, ген инженерияси ютуқларидан фойдаланиб ирсий касалликларни аниқлаш уларни даволаш яъни ген терапияси муаммолари ҳал қилинмоқда. Уч мингга яқин ирсий касалликлар маълум. Ирсий касалликларнинг ҳосил бўлиш жараёнлари атрофлича ўрганилиб, уларнинг юзага чиқишида фақат генотип эмас, муҳитнинг роли ҳам катта эканлиги кўрсатилади. Кейинги маълумотларга қараганда ер юзида 4-5% болалар ирсий касаллик билан туғилади. Болалар ўлимининг 10-20% ирсий касаллик туфайли содир бўлади. Касалхоналардаги 25-30% жойлар ирсий касалликка

мубтало бўлган болалар билан банд. Биргина Даун синдромига эга бўлган хасталикларни боқишга кетган харажат бутун дунё грипп касаллигига қарши курашга сарф қилинган маблағга тенг. Ирсий касалликлар деярли барча аъзолар бўйича учрайди. Масалан тери касалликларидан 250 тадан ортиғи асаб касалликларидан 200дан кўпи ирсий хисобланади. Аҳоли орасида хромосома касалликлари 2-3 % ни ген касалликлари 8-10% ташкил қилади. Одам генетикаси олдида ирсий касалликларни ўрганиш ва уларнинг олдини олиш борасида кўп муаммолар турибди. Бу муаммоларни ечишда катта-катта қийинчиликларга дуч келинмоқда. Асосий қийинчиликлар қуйидагилардир:

1. Генетик тадқиқотлар учун кузатувчи никоҳни ўзи белгиламайди.
2. Суний равишда мутациялар олиш мумкин эмас.
3. Одам балоғат ёшига кеч ётилади.
4. Одам кам авлод қолдиради.
5. Ҳар хил никоҳлардан туғилган авлодларнинг ўсишида бир хил шароит яратилмайди.
6. Шажара тўлиқ тузилмаганлиги учун ирсий касалликлар ҳисобга олинмайди.
7. Хромосомалар сонининг нисбатан кўплиги ($2n-46$) ва уларнинг бири-биридан ажратишнинг мураккаблиги. Лекин бу ноқулайликларга қарамадан ҳозирги кунда одам генетикаси ўзининг классик ва замонавий яъни молекуляр генетик усуллари ёрдамида муҳим масалаларни ҳал қилмоқда. Одатда генотипнинг ўзгариши билан юзага чиқадиган касалликларни ирсий касалликлар дейилади. Лекин айрим адабиётларда ирсий касаллик деб наслдан наслга ўтадиган касалликга айтилади дейилган бу эса нотўғри тушинчадир. Чунки ирсий касалликларнинг барчаси ҳам наслдан-наслга ўтавермайди. Сабаб ирсий касаллиги бор индивид жуда эрта ҳалок бўлади, ёки насл қолдириш қобилиятига эга бўлмайди.

Ирсий касалликлар сони йилдан-йилга кўпаймоқда. Бунга сабаб биринчидан ирсий касалликларни аниқловчи усулларнинг такомиллашиши бўлса, иккинчидан атроф-мухитнинг мутаген омиллар билан ифлосланишидир учунчидан ҳозирги кунда одам генетикаси бўйича мутахасислар сони кўпайди. Маълумотларга қараганда ҳар бир одамда келажакда мутацияга ўчриши мумкин бўлган 5-10 та генлар бўлади. Ирсий касалликларнинг бошқа касалликлардан фарқи шундаки, уларнинг содир бўлиши узок давом этади. Ирсий касалликлар морфологик белгиларнинг (қуён лаб, бўри танглай, калта бармоқлик, олтибармоқлик), физиологик жараёнларнинг (қоннинг ивимаслиги, рангларни ажрата олмаслик), биокимёвий жараёнларнинг (маълум бир ферментнинг бўлмаслиги) бузилиши билан содир бўлади. Маълумки организмдаги барча биологик жараёнлар 4 система орқали бажарилиб туради (нерв, гуморал, иммун ва генетик). Ҳозирги кунда организмдаги жараённи бошқаришда нерв, гуморал, иммун системасининг роли яхши ўрганилган. Лекин организмдаги нормал ва потологик жараёнларнинг генетик бошқарилиши яхши ўрганилган эмас бу соҳада изланишлар ва ишлар энди йўлга қўйилаётибди. Маълумки генетик бошқарилиш хромосомада жойлашган генлар орқали амалга оширилади. Одамнинг 46 та хромосомасида 5 млнга яқин ген борлиги тахмин қилинади. Ген касаликлари ген мутациялари натижасида битта ёки бир нечта геннинг ўзгариши билан юзага чиқади. Битта геннинг ўзгариши натижасида келиб чиқадиган касалликларни моноген касалликлар, бир нечта генларнинг ўзгаришидан келиб чиқадиган касалликларни эса полиген касалликлар дейилади. Ген касалликлари бўлган кишиларнинг барчасида моддалар алмашинувининг бўзилиши кузатилади. Одатда битта ген битта белгининг ривожланишига жавоб беради. Кейинчалик маълум бўлдики битта ген бир нечта белгини юзага чиқариши мумкин.

1. Масалан ўроқсимон камқонлик касаллигида битта ген бир вақтнинг ўзида эритроцитнинг шаклини белгилаб ва гемоглабиннинг кимёвий тузилишини бошқариб туради.

2. Битта белги иккита ген иштирокида ҳам юзага чиқиши мумкин. Нормал эшитиш иккита геннинг назоратида юзага келади, биринчи ген эшитиш нервининг нормал ривожланишини таъминласа иккинчи ген ўрта кулоқ суякчаларининг шаклланишининг нормада ривожланишини бошқариб туради.

3. Марфан синдромида ҳам битта ген иккита белгини юзага чиқаради яъни бу касалликда бармоқлар узун бўлади ва кўз гавхарининг тузилиши ўзгаради.

4. Айрим ҳолларда ген белгини юзага чиқармаслиги мумкин лекин у ишлаб турган генга таъсир кўрсатиб унинг функциясини кучайтириш ёки сусайтириш мумкин. Бундай генни модификатор гени дейилади. Ер юзида 7 млрд.дан кўп одам яшайди уларнинг барчасида бир хил генлар учрайди. Яъни генетик таркибий жихатдан бир хил уларнинг барчасида 99,9% ДНК ўхшаш фақат 0,1% ДНКси билан кишилар бир-биридан фарқ қиладилар. Ҳозирги кунда молекуляр генетиканинг замонавий усуллари ёрдамида ушбу 0,1% ДНК фарқини топиб ҳар бир кишининг шахси аниқланади.

5. Битта ген мутаген таъсирида ўзгариб ўзига яқин бўлган генларни ёки полимер генларни ҳосил қилиши мумкин. Бу генлар бир оилага кириб ҳар хил белгини юзага чиқаради. Ушбу генлардан қайси бири кишида учрашига қараб ўзига хос белги юзага келади яъни генетик полиморфизм кузатади. Асаб, юрак қон томир, тери эндокрин, рухий, ҳаракат, таянчлар касалликларида генларнинг полиморф ҳолатда бўлиши кўплаб учрайди ва турли хил оғирликдаги касалликларнинг юзага келишига олиб келади. Генетикадан уюштириладиган маслаҳатлар аҳолига кўрсатилган тиббий ёрдамдан биридир. Шу вақт ичида шифокор генетик хавфнинг

қандайлигини тушунтиришга эришади ва ота-онада аниқ бир фикр пайдо бўлади.

Шундай қилиб одамларнинг генотиби ҳар хил бўлиб меҳнат фаолияти, келажакка интилиши ҳам ҳар хилдир. Улардаги келажакка интилиш каби кўпгина ижобий фаолиятлар юзага чиқмасдан келмоқда бу эса жамият учун катта йўқотишдир. Талантли кишиларни топиш ва уларни келажак сари илдам қадамлар билан ҳаракатланишига йўл йўриқлар кўрсатиш генетиканинг асосий вазифаларидандир.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

- 1.Холиков П.Х.ва бошқалар. “Биология”. Давлат илмий нашриёти. Тошкент 2005. Дарслик.
- 2.Нишонбоев К.Н, Хамидов Ж.Н. “Тиббий биология ва генетика”. Давлат илмий нашриёти. Тошкент 2005. Дарслик.
- 3.Ярыгин М. таҳрири остида. «Биология» Дарслик. М., 1999.
- 4.Бочков Н.П. Клиническая генетика. Москва. 2004г. Учебник для вузов.
- 5.Заяц Р.Г., Рачковская И.В., Карпов И.А. Основы общей и медицинской паразитологии. Москва, 2002г.
- 6.К.Н.Нишанбаев, П. Р. Алимходжаева., Д.Ж.Хамидов. Медицинская биология и генетика. Ташкент 2008.